

XALQ TA'LIMI

ISSN 2181-7839

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGINING
ILMIY-METODIK JURNALI

Muassis:

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi

PUBLIC EDUCATION

SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL
MINISTRY OF PUBLIC EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

2022

5-son

(Sentabr-Oktabr)

Jurnal 1918-yil dekabr oyidan chiqa boshlagan
O'zMAA tomonidan 2013-yil 4-martda qaytadan ro'yxatga olinib, 0104-raqamli guvohnoma berilgan.

TOSHKENT

L.Suvonova	96	STEAM darslarini tashkil etish etishda "5E o'quv modeli" dan foydalanish
D.Mahkamov	99	Tyutr xodimi faoliyatining asosiy yo'nalishlari
O. Xaydarova	103	Bolajak o'qituvchilarning ijodkorlik faoliyatini rivojlantirishda innovatsion yondashuv
	KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH	
A.Mamadaliyev	106	Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining qiziqishlarini aniqlash va kasbga yo'naltirish mexanizmlarini takomillashtirish
	MALAKA OSHIRISH VA QAYTA TAYYORLASH	
Q.Azizova	110	Malaka oshirish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining integrativ-pedagogik faoliyatini rivojlantirish
F. Xoshimova	114	Masofaviy malaka oshirish muhitida tinglovchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish
	MAKTABGACHA TA'LIM	
Sh.Nurullayeva G.Ibragimova	119	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tahlili
	ATROF-MUHIT MUHOFAZASI VA EKOLOGIK XAVFSIZLIK	
Sh. Mamajonov	123	Ekologik tarbiya texnologiyalarini didaktik jarayonga tatbiq etish
	MUTOLAA MADANIYATI	
D.Kamoljonova	126	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning tamoyillari
	ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR	
S.Ro'zmetova	130	Kabiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyani qo'llashga doir zamonaviy qarashlar
	QIYOSIY PEDAGOGIKA	
U. Bovanova	133	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatini shakllantirishdagi xorijiy tajriba
	ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ	
М. Бадалова	138	Перспективы развития внешкольного образования в Республике Узбекистан (например детских школ "Баркамол авлод")

Umida BOVANOVA,

Denov tadbirkorlik va pedagogikasi instituti o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ATROF-MUHITGA IJOBİY MUNOSABATNI SHAKLLANTIRISHDAGI XORIJIY TAJRIBA

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda xorijiy tajribada o'ziga xosligi pedagogik nuqtai-nazardan tahlil qilingan. Shuningdek, ekologik muammolarni yechimi ekologik ta'lim-tarbiyaning eng muhim ma'naviy-ma'rifiy qirralaridan biri bo'lgan ekologik madaniyatni shakllantirish natijasi ekanligi ilmiy-amaliy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar. Boshlang'ich sinf o'quvchisi, atrof-muhit, ekologik muammo, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik madaniyat, mezon, AQSh, xorij.

В данной статье с педагогической точки зрения проанализирована специфика зарубежного опыта формирования у младших школьников позитивного отношения к окружающей среде. Научно обосновано также и то, что решение экологических проблем является результатом формирования экологической культуры, одной из важнейших духовно-просветительских сторон экологического воспитания.

Ключевые слова. Ученик начальной школы, окружающая среда, экологическая проблема, экологическое воспитание, экологическая культура, критерий, США, зарубежье.

In this article, from a pedagogical point of view, the specifics of the foreign experience of forming a positive attitude to the environment among younger schoolchildren are analyzed. It is also scientifically substantiated that the solution of environmental problems is the result of the formation of ecological culture, one of the most important spiritual and educational aspects of environmental education.

Key words. Primary school student, environment, environmental problem, environmental education, environmental culture, criterion, USA, abroad.

Global ekologik beqarorlikni tobora ortib borishi sababli insonning hayotga bo'lgan ijobiy munosabati insoniyatni tabiiy ofatlar sababli yo'qolib ketish xavfi bilan bog'liq bo'lgan qo'rquv hissi bilan almashdi. Ayniqsa, pandemiya sababli yuzga kelayotgan jamiyatdagi og'ir iqtisodiy vaziyat, salbiy xarakterga ega bo'lgan ijtimoiy muammolar ko'lamini ortishi, ko'pgina oilalardagi vaziyatni beqarorlashuvi hatto bolalarni ham kundalik hayotda baxtni his qila olmasligi, o'zining shaxsiy muvaffaqiyatlaridan quvonish hissiyotiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shu tarzda shakllangan hayotga, boshqalarga, o'ziga bo'lgan salbiy munosabat, ijtimoiy illatlarni keltirib chiqaradi, bu esa bolalarni bilim olishga va kelajakga bo'lgan ijobiy munosabatini rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bunday sharoit tarbiya topgan bolalar keyinchalik hayotdagi ijtimoiy patologiyalarning (narkomaniya, giyohvandlik, alkogolizm, fohishabozlik, o'z joniga qasd qilish, zo'ravonlik, shafqatsizlik va boshqalar)ni boshidan kechiradi. Shu boisdan ham AQSh, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Singapur va boshqa shu kabi rivojlangan davlatlarda yoshlarni ayniqsa, bolalarni atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jamiyatdagi vaziyatni yaxshilash nafaqat yangi g'oyalarni ilgari surish, balki jamoat ongida yangi qadriyat yo'nalishlari, hayotga ijobiy munosabatni ma'naviy-axloqiy tarbiya asosda shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, aynan jamoat va individual ongda insonning atrof-olamga, odamlarga, o'ziga bo'lgan ijobiy munosabatlari tizimi sifatida baxtli hayot kechirishga yo'naltirilgan qadriyat yo'nalishi sifatida shakllanadi. Chunki inson turli darajadagi motivlar yoki ehtiyojlar bilan emas, balki, avvalambor, ma'naviy-axloqiy tarbiya, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o'zining ezgu maqsadlariga erishadi. Tabiatni seva bilishni, undan to'g'ri va ongli ravishda foydalana bilishni tarbiyalash ekologik tarbiya va ekologik madaniyatning asosi bo'lib, kishilarda tabiat oldida ma'suliyatning anglash hissiyotini hosil qiladi.

Bularning barchasi yoshlardagi ijobiy hayotiy munosabatlarning xususiyatlarini ularning tizimini pedagogik kategoriya sifatida o'rganish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Boshlang'ich maktab yoshida bu muammolarni o'z vaqtida hal etish, ayniqsa, dolzarbdir, chunki aynan shu davr ijobiy hayot munosabatlarini rivojlantirishga (qadriyat yo'nalishlari va baxtli inson pozitsiyasidan dunyoga qarashlar tizimi) sezgir bo'ladi. Aynan shu yoshdagi bolalar orasida qiziqishlar doirasi kengayadi, shu jumladan, boshqa narsalar qatorida, ijtimoiy haqiqat obyektlarining xilma-xilligi, bu ularning inson ongida aks etish shakllari va usullarining murakkablashuvi bilan birga sodir bo'ladi. Ushbu yosh bosqichida kattalar va tengdoshlar bilan hamkorlikning ijtimoiy tajribasini boyitish, o'z tajribasi va boshqa odamlarning his-tuyg'ulariga qiziqishni rivojlantirish, bu o'zini va boshqalarni ijobiy his qilishni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlar mavjudligini namoyon etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish tizimini shakllantirishning o'ziga xos ta'lim va tarbiya sharoitida amalga oshiriladi. Ekologik muammolar, ekologik halokat yoki ekologik vaziyat yechimini topish uchun, eng avvalo, insonda ekologik ta'lim tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirish lozim¹.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, AQShda boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun boshlang'ich maktab o'qituvchisining samarali pedagogik faoliyatining yo'llarini aniqlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki bu yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirish o'quvchi-yoshlarda atrof-muhitga xayrixohlik va barqaror emotsional va psixologik kayfiyatni o'rnatishga olib keladi. Shuningdek, bu turkumdagi pedagogik tajribalar bolalarni o'ziga bo'lgan ishonchini yana kuchaytiradi, o'ziga va boshqalarga nisbatan ijobiy munosabatni rivojlantiradi, o'z-o'zini rivojlantirish uchun ichki stimulni oshiradi, buning natijasida u baxtli odamga aylanadi. Shuningdek, tadqiqotchilar Jenkins va Pell boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining tadqiqotlari atrof-muhitga bo'lgan munosabatdagi gender farqlarini ko'rsatadi. Ular o'z ilmiy izlanishlari orqali qizlarning atrof-muhitga nisbatan ijobiy munosabati borligini va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlarini aniqlaganlar. Tadqiqotdan olingan dalillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi-yoshlarning atrof-muhitga munosabati va ularning ekologik mavzularni o'rganishga bo'lgan qiziqish darajasi o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud ekan. Shu nuqtai nazardan, Jenkins va Pell o'quv dasturida o'quvchi-yoshlarning munosabatlarini tabiiy fanlar burchagidan o'rganish va rejalashtirilgan xulq-atvorni shakllantirishning ahamiyati yuqori ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Ular o'quvchi-yoshlarning atrof-muhitga munosabatini o'rganish nafaqat bugun balki kelajakda ekologik muammolarni hal qilishda o'z samarasini berishini

¹ Norbo'taev X.B. Boshlang'ich sinflarda fanlararo ekologik tarbiya. Zamonaviy ta'lim / СОБРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.-2018. С. 11.-7.

ham nazariy ham amaliy jihatdan asoslashga harakat qiladilar. Shu sababli AQSh maktablarida ekologik installyasiyani o'rganish uchun turli usullardan foydalaniladi. Boshlang'ich maktabdan universitetgacha ishlab chiqilgan har bir bunday o'lchov o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlarni o'rganish bizni ta'limning turli darajalarida ekologik munosabat va xatti-harakatlar turlicha ekanligiga ishonitirishga olib keladi. Biroq, o'rta maktab o'quvchilarining atrof-muhitga munosabatini o'lchash uchun amal qiladigan va ishonchli o'lchovlar sonini aniqlash AQSh olimlari uchun ham murakkab masalalardan hisoblanadi. Shu boisdan ham bu davlatda ham yoshlarni atrof-muhitga munosabat o'lchovining rivojlanishi birinchi navbatda universitet darajasida amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik bilim va madaniyatini shakllantirish, tabiat boyliklaridan oqilona foydalanish, ularni ona tabiatga bo'lgan mehr-muhabbatini yanada oshirish, turli ekologik mavzularda davra suhbatlari, ko'rik tanlovlar, ko'rgazmalar va musobaqalar uyushtirib yoshlarga tabiatni muhofaza qilish lozimligi to'g'risida keng qamrovli tushuntirish ishlarini olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.²

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish jarayoni quyidagi elementlarning – bilim, ko'nikma, hissiyotlarning kombinatsiyasi sifatida talqin qilinadi. Chunki insonda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda ishtirok etadigan yuqori darajadagi strukturaviy elementlar: ularning bir-biri bilan chambarchas bog'liqligini inobatga olgan holda ekologiya doirasidagi e'tiqodlar, ideallar, qarashlarni shakllanishiga olib keladi. Ba'zi olimlar ekologik madaniyatni shaxsning sifati deb biladi, bu tarbiyaning asosi va yakuniy natijasidir va uni yosh avlodni tabiat qonunlarini chuqur o'rganishga undaydigan va ekologik jihatdan mos keladigan ong darajasining ko'rsatkichi sifatida izohlaydilar.

Xorijlik tadqiqotchilarining ushbu muammoni bayonotlarini umumlashtirib, biz ekologik madaniyatni yoshlarning yaxlit ma'naviy-axloqiy sifati bilan bog'liq degan xulosaga kelishimiz mumkin. Chunki bilimli va ma'naviy-axloqiy tarbiyasi yuqori darajada bo'lgan yoshlarda ekologik savodxonlik, ekologik uzoqni ko'ra bilish qobiliyati, tabiatda o'zini tutish va ishlash madaniyati, iste'mol madaniyati tabiat in'omlari bilan o'zagacha uyg'unlikka ega bo'ladi. Shu boisdan ham ekologik madaniyat sohibi bo'lgan bunday yoshlar ekologik bilimlarning birligiga, tabiatni o'rganish va ekologik muammolarni hal qilish bo'yicha yuksak ko'nikma va malakalar tizimiga, tabiat bilan bog'liq qadriyatlar yo'nalishlariga va atrof-muhitni muntazam ravishda muhofaza qilishga tayyor bo'lgan shaxslar deb hisoblanadilar. O'rta maktab o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish mezonlarini aniqlashda biz aynan mana shu kognitiv-analitik, qiymat-motivatsion va faollik-xulq-atvor komponentlarni asos qilib olsak to'g'ri bo'ladi. Bu jarayonda taklif etilayotgan mezonlarning har biri shaxsning ekologik madaniyatining individual tarkibiy qismlarining rivojlanish darajasi va shakllanishini aks ettiruvchi empirik ko'rsatkichlar tizimi yordamida ochib beriladi. Ko'rsatkichlarni tanlab, biz kamida quyidagi ikkita muhim shartni hisobga olish zarur deb hisoblaymiz: 1) indikatorning axborot tarkibi; 2) nafaqat uning sifatli talqinini, balki uning miqdoriy ko'rinishini ham amalga oshirish qobiliyati.

1. Kognitiv-analitik mezon: asosiy ekologik tushunchalarni bilish, atrof-muhitga ijobiy va salbiy antropogen ta'sirini anglash, mamlakatda va dunyoda mavjud ekologik inqiroz sabablarini tushunish, tabiatdagi birgalikdagi yashashning umumiy qonunlaridan

² Abdurasulov T.X. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal-(SI) II/2020. ISSN 2181-063X.-6 s.

xabardor bo'lish, odamlar, hayvonlar va o'simliklar, tabiatdagi axloqiy xatti-harakatlar qoidalarini bilish.

2. Qiymat-motivatsion mezon: tabiatni sevish, uni asrab-avaylash va rivojlantirishga ijobiy qiziqish, ekologik muammolarga qiziqish, mintaqada o'z atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatimiz zarurligini anglash, atrof-dagilarning atrof muhitdagi salbiy ta'siriga tanqidiy munosabat, global ekologik muammolarga jiddiy e'tibor qaratish, inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sir muammolarini hal qilishda turtki.

3. Faoliyat-xulq-atvor mezonlari: atrof-muhitni muhofaza qilish aksiyalarida, jamoat ekologik tashkilotlari ishlarida ishtirok etish, atrof-muhit monitoringi o'tkazish qobiliyati, ekologik loyihalarni tuzish qobiliyati, keng guruhlar o'rtasida tashviqot va targ'ibot ishlarini olib borish qobiliyati, odamlarni atrof-muhitga munosabat bilan bog'liq xatolarini tanqidiy baholash, ustuvor ekologik muammolarni aniqlash va ularni hal qilish zarurligini asoslash qobiliyati, ekologik tadbirlarni o'tkazish tajribasi. Ushbu mezon va ko'rsatkichlar asosida o'rta maktab o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish darajalari belgilanadi: yuqori, yetarli, qoniqarli, boshlang'ich va ularning umumlashtirilgan xususiyatlarini ifoda etadi.

Asosiy ekologik tushunchalar, atrof-muhitga ijobiy va salbiy antropogen ta'sirlar to'g'risida yetarli darajada bilim ko'rsatadigan, mamlakatdagi va dunyodagi mavjud ekologik inqiroz sabablarini jiddiy tushunadigan o'rta maktab o'quvchilari uchun yetarli darajadagi xususiyatlar yaxshi odamlar, hayvonlar va o'simliklar tabiatdagi birgalikdagi yashashning umumiy qonunlarini bilish, tabiatdagi axloqiy xatti-harakatlar qoidalari to'g'risida yetarli darajada bilimga ega bo'lishni taqozo etadi. Olib borilgan tadqiqotlardan ma'lumki, Yaponiyada ushbu guruhdagi o'rta maktab o'quvchilarida tabiatni sevish, tabiatning inson hayotidagi o'rni va roli to'g'risida xabardorlik hissi mavjud; tabiatni muhofaza qilish tadbirlarida ishtirok etish muntazam emas va ba'zi bir rag'batlantirishlarga bog'liq holda amalga oshiriladi. Asosiy ekologik tushunchalar, atrof-muhitga ijobiy va salbiy antropogen ta'sirlar to'g'risida qoniqarli bilimlarni namoyon etadigan, mamlakatdagi va dunyodagi mavjud ekologik inqiroz sabablarini yetarlicha jiddiy tushunmagan o'rta maktab o'quvchilari yapon an'analari asosida qo'shimcha ta'lim va tarbiya dasturlari ishlab chiqiladi. Bu esa o'quvchi-yoshlarni odamlar, hayvonlar va o'simliklarning birgalikdagi yashashining umumiy qonuniyatlarini yuzaki tushunish, tabiatdagi axloqiy xatti-harakatlar qoidalari to'g'risida qoniqarsiz bilim darajasini bartaraf etishda muhim natijalarni beradi. Bunday qo'shimcha ta'lim va tarbiya dasturlari asosida tarbiyalangan o'rta maktab o'quvchilarining tabiatga bo'lgan muhabbat tuyg'usi o'ziga xos ma'no-mazmunga ega bo'ladi. Ya'ni bu dasturni muvoffaqiyatli tugatgan o'quvchi-yoshlar tabiatning inson hayotidagi o'rni va rolini chuqur anglash darajasiga olib chiqilganligi bilan alohida ajralib turadi. Ular keyinchalik ham davlat va mahalliy doirada tabiatni muhofaza qilish tadbirlarida faol qatnashadilar.

Katta yoshdagi o'quvchilarning ekologik madaniyatini shakllantirishni nazorat qilish usullari sifatida biz quyidagilarni tanladik: o'quvchilarning tabiatdagi xatti-harakatlarini kuzatish, so'roq qilish, suhbatlashish, ekspert baholash. Xususan, yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida ekologik bilimlar, motivlar va tabiatga bo'lgan munosabat nuqtai nazarini aniqlash uchun biz o'zimiz ishlab chiqqan anketadan foydalanganmiz. Biz barcha mezonlarni belgilashda, birinchi navbatda, ekspertlarni baholashga alohida o'rin ajratdik: o'qituvchilar, ota-onalar, o'rta maktab o'quvchilari o'zlari mutaxassis sifatida harakat qilishadi; ikkinchidan, o'z-o'zini diagnostika qilish, ya'ni o'quvchi-yoshlarning o'zlari tomonidan o'zlarining ekologik madaniyatini sifatli tavsiflash va miqdoriy baholash. Bu

ekologik madaniyatni shakllantirish jarayoni, bizning fikrimizcha, o'z-o'zini rivojlantirish va takomillashtirish jarayoniga aylanishi kerakligi bilan bog'liq. Albatta, o'rta maktab o'quvchisining o'zini o'zi qadrlash darajasi mutaxassislarning bahosiga to'g'ri keladi va so'rov natijalari, avvalambor, ushbu qadr-qimmatning yetariligi ko'rsatkichidir. Ammo, shu bilan birga, bu yuqori sinf o'quvchilari tomonidan ularning ekologik madaniyati darajasi to'g'risida xabardorlik darajasidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, yuqorida keltirilgan usullar bilan bir qatorda quyidagi usullardan foydalanildi: kuzatish usuli, aniq vaziyatlarni tahlil qilish, suhbatlar, atrof-muhit mazmunidagi ta'lim vaziyatlarini hal qilish va boshqa tahlil usullari, bu tadqiqot natijalarini talqin qilishda sezilarli yordam berdi. O'zbekiston va Qo'shma Shtatlardagi o'rta maktab o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirish darajasini aniqlash uchun ushbu tadqiqotga 440 nafar o'rta maktab o'quvchilari jalb qilindi (ulardan 300 nafari mahalliy o'rta ta'lim muassasalarining talabalari, 140 nafari o'rta maktab o'quvchilari. AQShda Nyu-York, Virjiniya, Kaliforniya, Shimoliy Karolina, Minnesota, Massachusetts shtatlari). O'zbekistonda yuqori sinf o'quvchilarining ekologik madaniyatini shakllantirishni o'rganish biz tomonidan Surhondaryo viloyatidagi maktablarda amalga oshirildi.

Xulosa o'rnida shuni aytilish mumkinki, yuqori darajadagi ekologik madaniyat shakllangan deb tasniflangan amerikalik o'rta maktab o'quvchilari, sog'liqni saqlash lageri maslahatchilari tomonidan o'zini o'zi ta'minlaydigan AQSh fuqarolari sifatida ajralib turadi, ular ekologik muammolarning mohiyati va mazmunini tushunishda yuqori bilimlarni namoyish etishadi, shu bilan birga tushunish bu yerda amaliy amalga oshirish bilan qo'llab-quvvatlanadi: o'rta maktab o'quvchisining tabiatning inson hayotidagi o'rni va rolini tushunishi; tabiatga va tabiiy jarayonlarga muhabbat tuyg'usining namoyon bo'lishi; tabiatga bo'lgan muhabbat tuyg'usini shakllantirish. O'rta maktab o'quvchilari atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlarida faol ishtirok etadilar va bunday ishtirok etish shaxsiy e'tiqod va ijtimoiy me'yorlar tufayli ongli barqaror motivlarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tinchlik, ma'rifat va bunyodkorlik yo'lida hamkorlik // Xalq so'zi, 2016-yil 19-oktabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016. – 13-b.
3. Mavlyanova R.A. Paxmankulova N.X Boshlang'ich ta'limda innovatsiya (metodik qo'llanma). –T., 2017. – C. 195.
4. Mamashokirov S., Usmonov E. Barqaror taraqqiyotning ekologik xavfsizlik masalalari. – T.: Fan, 2009. 78-b.
5. Xoshimov K., Ochil S. O'zbek pedagogika antologiyasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talablari uchun qo'llanma. – T.: O'qituvchi, 2010. – 7-b..
6. Quronov M. Milliy tarbiya. – T.: Ma'naviyat, 2007. – 14-b.
7. Erkayev A. Ma'naviyat va taraqqiyot. –T.: Ma'naviyat. 2009 y. – 420-b.
8. Isakulova N.J. Uzluksiz ta'lim jarayonida o'quvchilarga fanlararo ekologik tarbiya berish nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – T., 2012. – B.17. 32-b.